

Electrocardiographic alterations in football referees after a
day at rest. A descriptive study

Alteraciones electrocardiográficas en árbitros de fútbol
después de un día en reposo. Un estudio descriptivo

Para citar este trabajo:

Hidrobo Coello, J. F. (2025). Alteraciones electrocardiográficas en árbitros de fútbol después de un día en reposo. Un estudio descriptivo. Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society, 2(2), e-201. <https://doi.org/10.71068/oomow236>

Autores:

Juan Fernando Hidrobo Coello, Centro Especializado en Medicina del Deporte Asdrúbal de la Torre, Quito, Ecuador, jfhcvenom@yahoo.com, <https://orcid.org/0009-0009-6223-9272>

RECIBIDO: 14-Marzo-2025

ACEPTADO: 01-Abril-2025

PUBLICADO 17-Abril-2025

Resumen

Los árbitros profesionales de fútbol suelen presentar modificaciones electrocardiográficas consideradas normales en el contexto de un corazón de atleta. La electrocardiografía (ECG), como método accesible y sencillo, permite identificar tempranamente otros trastornos que ameritan una evaluación más exhaustiva. El objetivo fue describir las alteraciones electrocardiográficas en un grupo de árbitros profesionales de fútbol después de un día de descanso en Quito. Se realizó una investigación descriptiva y retrospectiva con una población de 116 árbitros profesionales, de los cuales acudieron 88 (75,8%). Se les practicó un ECG de 12 derivaciones luego de un día de inactividad, con consentimiento informado. El 84,1% (n=74) eran hombres, con edad media de 23,5 años. Los hallazgos fueron: ECG normal (27,3%), alteraciones del segmento ST-T (54,5%), del complejo QRS (40,9%), bradicardia sinusal (19,3%), bloqueo de rama derecha (10,2%), patrón eléctrico S₁S₂S₃ (6,8%), bloqueo aurículo ventricular de segundo y tercer grados (4,5%) y fibrilación o flutter auricular (4,5%). Se sugirió lesión del miocardio inferior en el 9,1% (n=8) y anteroseptal en el 34,1% (n=30). El ECG tras un día en reposo reveló cambios en la repolarización, ritmo y morfología cardíacos, en su mayoría compatibles con adaptaciones fisiológicas normales; sin embargo, también se identificaron alteraciones que podrían sugerir isquemia miocárdica antigua, lo cual justifica la necesidad de un seguimiento cardiovascular más exhaustivo en estos árbitros.

Palabras clave: electrocardiografía; árbitro; corazón; fútbol; medicina deportiva [DeCS].

Abstract

Professional football referees often exhibit electrocardiographic changes considered normal within the context of an athlete's heart. Electrocardiography (ECG), being an accessible and straightforward method, allows for the early detection of other conditions that may require more thorough evaluation. The aim of this study was to describe electrocardiographic alterations in a group of professional football referees after a day of rest in Quito. A descriptive and retrospective study was conducted with a population of 116 referees, of whom 88 (75.8%) participated. A 12-lead ECG was performed following a day of inactivity, with informed consent obtained. Of the participants, 84.1% (n=74) were male, with a mean age of 23.5 years. Findings included normal ECG (27.3%), ST-T segment alterations (54.5%), QRS complex changes (40.9%), sinus bradycardia (19.3%), right bundle branch block (10.2%), S₁S₂S₃ electrical pattern (6.8%), second- and third-degree atrioventricular block (4.5%), and atrial fibrillation or flutter (4.5%). Inferior myocardial injury was suggested in 9.1% (n=8) and anteroseptal injury in 34.1% (n=30). The ECGs taken after a day of rest revealed changes in repolarisation, rhythm, and cardiac morphology, most of which were compatible with normal physiological adaptations; however, some abnormalities potentially indicative of previous myocardial ischaemia were also identified, highlighting the need for more comprehensive cardiovascular follow-up in these referees.

Keywords: electrocardiography; referee; heart; football; sports medicine [DeCS].

1. Introducción

El arbitraje en el fútbol moderno ha evolucionado significativamente, requiriendo que los árbitros principales y asistentes mantengan altos niveles de condición física y mental para desempeñar su rol con eficacia. Si bien su participación no es directamente competitiva como la de los jugadores, el nivel de exigencia física al que están sometidos los árbitros, incluyendo desplazamientos de hasta 15 km por partido y una necesidad constante de concentración, los coloca en una categoría funcionalmente similar a la de los deportistas profesionales. No obstante, existe una marcada diferencia en cuanto al control médico preventivo, especialmente en lo que respecta a la salud cardiovascular.

En este sentido, es preocupante que los árbitros, a pesar de estar expuestos a elevados niveles de estrés físico y emocional, no cuenten con un monitoreo cardiovascular sistemático ni con evaluaciones electrocardiográficas regulares. Esta situación plantea un riesgo potencial, ya que alteraciones cardíacas, aunque inicialmente asintomáticas, pueden pasar desapercibidas y representar un peligro latente durante su labor en el campo. En países como Ecuador, donde los árbitros realizan entrenamientos frecuentes y asumen varios partidos por semana, el desgaste físico acumulado podría aumentar la posibilidad de manifestaciones electrocardiográficas anormales, incluso después de periodos de reposo.

Los árbitros de fútbol son responsables de aplicar las reglas del juego con precisión, siendo una pieza clave para el desarrollo fluido y justo de los partidos. Esta responsabilidad demanda no solo un conocimiento técnico, sino también una preparación física robusta, ya que el ritmo del juego moderno exige desplazamientos continuos y rápidos, decisiones instantáneas y una vigilancia constante durante 90 minutos o más.

Diversos estudios han evidenciado que los árbitros pueden recorrer entre 9 y 15 kilómetros por partido, dependiendo de su rol específico. Esta actividad física intensa, combinada con el componente psicológico del arbitraje, hace que el árbitro deba estar en óptimas condiciones tanto físicas como mentales, al nivel de un deportista de élite. Sin embargo, la atención médica preventiva que reciben es significativamente inferior a la que se proporciona a los jugadores, lo que abre un vacío en la protección de su salud.

A nivel internacional, investigaciones como la de Urhausen et al. han demostrado que los árbitros presentan cargas cardiovasculares importantes durante los partidos, incluyendo elevaciones relevantes en la frecuencia cardíaca y la aparición de arritmias menores. Si bien estos hallazgos no necesariamente implican patologías graves, subrayan la necesidad de realizar controles periódicos mediante electrocardiogramas (ECG), incluso en ausencia de síntomas.

En cuanto al entrenamiento, se sabe que puede inducir adaptaciones fisiológicas en el sistema cardiovascular, muchas de las cuales se manifiestan en el ECG. Distinguir entre cambios fisiológicos y patológicos en este tipo de población es clave, ya que un error en la interpretación podría llevar tanto a falsas alarmas como a la omisión de diagnósticos relevantes. La electrocardiografía de 12 derivaciones se presenta como una herramienta esencial para esta tarea, especialmente si se aplica de forma regular y con criterio clínico adecuado.

En Ecuador, el contexto no es diferente. Los árbitros están sujetos a una gran carga de trabajo, con entrenamientos frecuentes, múltiples partidos por semana, y escasos periodos de descanso, lo cual puede tener un impacto acumulativo en su sistema cardiovascular. No obstante, la literatura científica nacional carece de estudios que documenten estas posibles alteraciones, lo

cual justifica plenamente la necesidad de investigaciones locales que visibilicen esta problemática.

La electrocardiografía es una técnica no invasiva que permite la evaluación de la actividad eléctrica del corazón y, por lo tanto, la detección de arritmias, sobrecargas, bloqueos de conducción, signos de isquemia u otras alteraciones que puedan comprometer la salud del individuo. En deportistas, y por extensión en árbitros de alto rendimiento, esta herramienta puede revelar adaptaciones fisiológicas que, en algunos casos, podrían confundirse con signos patológicos.

El corazón de atleta, por ejemplo, es una condición fisiológica común en personas sometidas a entrenamientos intensos, caracterizada por bradicardia sinusal, aumento del voltaje de los complejos QRS y cambios en las ondas T. Estos hallazgos, si no se interpretan adecuadamente, pueden generar diagnósticos erróneos, por lo que el contexto clínico y deportivo del individuo debe ser cuidadosamente considerado.

El reposo posterior a la actividad física también influye en las manifestaciones electrocardiográficas. Estudios han indicado que ciertos cambios pueden persistir o modificarse luego de un periodo de descanso, lo cual permite una evaluación más precisa del estado basal del sistema cardiovascular. Este tipo de análisis es especialmente útil para identificar si las alteraciones son transitorias, inducidas por el esfuerzo, o si se mantienen en estado de reposo, lo que podría sugerir una patología subyacente.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca, otro parámetro relacionado, se ha vinculado con el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Un menor nivel de variabilidad, por ejemplo, puede reflejar un estado de fatiga o sobreentrenamiento, lo cual también se manifiesta en el ECG. Por tanto, la evaluación tras un día de reposo ofrece una oportunidad para detectar signos de acumulación de estrés fisiológico y evaluar la recuperación del árbitro.

Finalmente, el estudio de las alteraciones electrocardiográficas en árbitros de fútbol no solo tiene valor clínico, sino también preventivo. Al identificar patrones de riesgo, se pueden establecer protocolos de seguimiento y cuidado cardiovascular adaptados a esta población, que permitan mejorar su rendimiento, prevenir eventos agudos y garantizar una carrera deportiva más saludable y prolongada.

Objetivo general

Caracterizar los hallazgos electrocardiográficos en árbitros profesionales de fútbol tras 24 horas de reposo.

Dado el alto nivel de exigencia física y mental al que se ven expuestos los árbitros profesionales de fútbol, y considerando que su salud cardiovascular no siempre es monitoreada con la rigurosidad que amerita su rol dentro del campo de juego, surge la necesidad de explorar posibles alteraciones cardíacas asociadas a su desempeño. En este contexto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las alteraciones electrocardiográficas identificables en árbitros profesionales de fútbol después de un día de reposo?

2. Metodología

Tipo de Estudio

Se realizó una investigación descriptiva y retrospectiva. La población de estudio se conformó por 116 árbitros profesionales de fútbol. La muestra se conformó por la totalidad de la población, pero solamente acudió a la evaluación el 75,8%, es decir, 88 árbitros; a los que se les realizó un ECG

de 12 derivaciones, luego de un día de inactividad, previa obtención de su consentimiento por escrito.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron árbitros de fútbol, de ambos sexos, activos, que tuvieran al menos un año ejerciendo esta actividad de forma regular, que se encuentren con al menos 24 horas sin participar en ningún partido de fútbol, y que otorgaran por escrito su consentimiento a participar en la investigación. Se excluyeron los que por cualquier razón no se realizaron el ECG el día pactado y, los que no aceptaron participar.

Procedimiento

Los árbitros fueron contactados previamente y, se les informó que se realizaría un ECG de 12 derivaciones como parte de la atención de rutina. Después de haber obtenido su consentimiento, se citaron en su día libre para realizar el ECG. Se utilizó un equipo marca Siemens. Para realizar el ECG, se siguieron estos pasos:

- a) Preparación: Se colocó al árbitro en posición supina sobre una camilla o cama en un ambiente tranquilo, con preservación de su privacidad.
- b) Colocación de electrodos: Se limpiaron las áreas de colocación de los electrodos en el pecho, además de las muñecas y tobillos. Se aplicó pasta conductora o solución salina en los electrodos para mejorar la conductividad. Los electrodos se colocaron de la siguiente manera: para las derivaciones de las extremidades, se colocó un electrodo en cada muñeca y tobillo. Para las derivaciones precordiales, se colocaron los seis electrodos en posiciones específicas en el pecho: V1: Cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. V2: Cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. V3: A la mitad entre las posiciones de V2 y V4, es decir, en el quinto espacio intercostal, en la línea media entre ambos electrodos. V4: En el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda. V5: En la línea axilar anterior, en el mismo nivel horizontal que V4. V6: en la línea axilar media, en el mismo nivel horizontal que V4 y V5 (9).
- c) Conexión de los electrodos: Los electrodos se conectaron al cable del electrocardiógrafo, que registrará la actividad eléctrica del corazón.
- d) Para el registro del ECG, se solicitó al árbitro que permaneciera quieto y respire normalmente durante el registro, que tuvo una duración aproximada de 10 segundos, después, se imprimió el ECG en papel milimetrado.
- e) Interpretación del ECG: siguiendo los criterios internacionales para la evaluación electrocardiográfica de los atletas (10).

Análisis de datos

Para el análisis, se utilizó el programa de acceso libre JAMOV v.2.2.5. Se determinaron estadísticos descriptivos.

Consideraciones éticas

Se garantizó la observación de los principios de la bioética durante la recolección de datos para esta investigación. Se tuvo en cuenta el respeto a la autonomía de los participantes, solicitando su consentimiento informado de manera voluntaria y comprensiva; además, se garantizó la confidencialidad de los datos personales y resultados, protegiendo la privacidad de los participantes. También, se consideró su bienestar, minimizando cualquier riesgo físico o psicológico asociado al procedimiento.

3. Resultados

Se realizaron 88 ECG a igual número de árbitros de fútbol que acudieron a la evaluación. De estos, el 84,1% (n=74) era de sexo masculino.

Según la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov (KS), la edad no tuvo una distribución normal ($p < 0,05$). La mediana de edad fue 23,5 años; varianza: 22,1 años, edad máxima: 44 años; edad mínima: 16 años. Entre las mujeres, la mediana de edad fue 21 años (RIQ= 4 años), mientras que entre los hombres fue 24 años (RIQ= 4 años). En el Gráfico 1 se muestra el porcentaje de hombres y mujeres según la edad. Entre las mujeres, el mayor porcentaje tuvo 21 años (n=3; 21,4%); entre los hombres, el mayor porcentaje tuvo 24 años (n=11; 14,9%).

Gráfico 1. Distribución por edad y sexo.

Con respecto a los hallazgos electrocardiográficos, se encontró que sólo en el 27,3% (n=24) de los árbitros, el ECG fue considerado normal. Se encontraron varias alteraciones electrocardiográficas, en la mayoría de los casos, hubo más de un hallazgo, con varios trastornos superpuestos.

Los trastornos más frecuentes fueron las alteraciones del segmento ST y la onda T (ST-T) lo que sugirió sobreesfuerzo físico. Esto se constató en más de la mitad de los árbitros (n=48; 54,5%). En segundo lugar, se encontraron las alteraciones del complejo QRS (n=36; 40,9%). Con estos cambios, se sugirió lesión del miocardio inferior en el 9,1% (n=8) y del miocardio anteroseptal en el 34,1% (n=30) de los casos.

Otros hallazgos en orden decreciente de frecuencia fueron la bradicardia sinusal (n=17; 19,3%); el bloqueo de rama derecha (n=9; 10,2%); un patrón eléctrico S1S2S3 (n=6; 6,8%); bloqueo aurículo ventricular de segundo y tercer grados (n=4; 4,5%) y fibrilación o flutter auricular (n=4;

4,5%). Ver Tabla 1, en la que, la mayoría de los árbitros tenía más de uno de estos hallazgos, por lo que, en la tabla se describe la frecuencia de los hallazgos, que supera el número de árbitros.

Tabla No1. Hallazgos electrocardiográficos

Hallazgos	n	%
ECG normal	24	27,3
Alteraciones de la onda p	2	2,3
Extrasístoles supraventriculares	2	2,3
Extrasístoles ventriculares	3	3,4
Bloqueo AV II-III	4	4,5
Fibrilación /flutter auricular	4	4,5
Modelo S ₁ S ₂ S ₃	6	6,8
Posible lesión del miocardio anterolateral	6	6,8
Alteraciones del eje eléctrico	7	8,0
Posible lesión del miocardio inferior	8	9,1
Bloqueo de rama derecha	9	10,2
Bradycardia sinusal	17	19,3
Posible lesión del miocardio anteroseptal	30	34,2
QRS anormal	36	40,9
Alteraciones del ST-T	48	54,5

La mayoría de los árbitros tenía más de un hallazgo, por lo que, la frecuencia de estos supera el número de árbitros.

4. Discusión

Los árbitros de fútbol experimentan un considerable esfuerzo cardiovascular durante los partidos; en los que recorren grandes distancias, que son bastante similares a las de los jugadores de élite. De esto se deduce que la salud cardiovascular condiciona su rendimiento y, desempeña un papel crucial en su perfil fisiológico (11). En el contexto de la realidad ecuatoriana, esto ha sido poco estudiado y, es la razón por lo que se realizó esta investigación, en la que el principal hallazgo fueron trastornos de la repolarización, conducción, del ritmo y de la morfología cardíacas, lo que se considera normal, teniendo en cuenta las grandes demandas físicas de los árbitros de fútbol, independientemente de su división, edad o sexo (12-14).

Resultados similares fueron reportados por Tiama et al., (15) que observaron cambios normales en la repolarización (33,9%), conducción (30,6%), morfología (28,1%) y ritmo (57,0%) de los árbitros; además, los autores citados describen un cambio de ECG limítrofe en la morfología en el 9,1% de los árbitros. Adicionalmente, la modificación anormal de la repolarización en el ECG se encontró en el 5,8% de los árbitros. Se trataba de ondas T negativas en: anterior (2,5%), lateral (0,8%), inferolateral (1,7%) y depresión del segmento ST (0,8%), con lo que concluyeron que los cambios anormales en el ECG fueron poco frecuentes entre los árbitros de Burkina Faso.

Desde esta perspectiva, Galananti et al. (16) explican esto porque, el entrenamiento deportivo a largo plazo se asocia a cambios morfológicos cardíacos, que incluyen la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que usualmente se conoce como "corazón de atleta", que no es más que la remodelación estructural, funcional y eléctrica del corazón (17).

Estos cambios parecen ser adaptaciones a la carga hemodinámica producida por programas de ejercicio intensos, frecuentes y de larga duración.

Estas modificaciones morfológicas y funcionales pueden deberse al hecho de que durante el partido y el entrenamiento entre semana la carga de trabajo es lo suficientemente intensa como para provocar un aumento de la masa ventricular izquierda y modificaciones morfológicas y funcionales en el corazón a largo plazo. Esto rara vez se asocia con efectos clínicos adversos, como fibrilación auricular y otras arritmias y, debe tenerse en cuenta que tanto el sexo como la genética influyen en la respuesta cardíaca al ejercicio (17,18).

Por otra parte, es llamativo que, en una proporción importante de estos árbitros, se encontraron signos electrocardiográficos que sugieren lesiones isquémicas antiguas del miocardio, especialmente en zona anteroseptal; además, se constataron hallazgos que son catalogados como anormales según el documento de recomendaciones internacionales para la interpretación del ECG en atletas (10), como la fibrilación y flutter auricular, las alteraciones de la onda T, o los bloqueos aurículo-ventriculares de tercer grado.

Esto evidencia la necesidad de profundizar en el diagnóstico cardiovascular de estos árbitros, cumpliendo con las recomendaciones internacionales y, teniendo en cuenta que el ECG es una prueba diagnóstica con varias limitaciones, que incluyen desde el uso de una técnica adecuada, hasta la experiencia de la persona que lo interpreta. Además, el ECG puede evidenciar alteraciones cardíacas congénitas, o no conocidas que necesitan ser apropiadamente diagnosticadas y tratadas, para evitar el desenlace más temido en los atletas, que es la muerte súbita cardíaca (19,20).

Como limitación, se trata de una muestra pequeña, en la que puede haber ocurrido un sesgo de información, ya pueden haber intervenido otros factores, como las condiciones psicológicas o ambientales, que pueden producir variaciones en el ECG; además, un factor importante es que no se estandarizó el tiempo en horas y la calidad del reposo previo a la realización del ECG, por lo que, amerita el diseño de investigaciones con un diseño más robusto, que proporcione datos más certeros sobre los cambios electrocardiográficos en los árbitros de fútbol.

5. Conclusión

La realización de un ECG después de un día en reposo en árbitros de fútbol reveló varios cambios de la repolarización, ritmo, y morfología cardíacos, la mayoría considerados normales en el contexto de un “corazón de atleta”; sin embargo, un porcentaje importante de estos tuvo cambios que no se consideran normales, según los estándares internacionales de la evaluación electrocardiográfica en deportistas, especialmente, se evidenció una frecuencia elevada de cambios electrocardiográficos que sugieren isquemia miocárdica antigua; lo que, sin dudas, amerita un estudio más profundo e integral de la salud cardiovascular de estos árbitros.

Actualmente en el Ecuador este tipo de patologías se asocian a la parte laboral y económica de los árbitros quienes en ocasiones sin un trabajo fijo extra toman al arbitraje informal como un medio de subsistir económicamente, pero generando trabajo informal con árbitros que pitan entre 4 a 6 ocasiones los fines de semana y que debido a esto se predisponen a patologías isquémicas o incluso muerte súbita.

La radiación solar a nivel de la línea ecuatorial, la mala hidratación, el sobreesfuerzo por más de tres o cuatro partidos por día, el calor en canchas de césped sintético, el uso de alcohol posterior a los eventos deportivos, el desconocimiento en relación a preparación cardiovascular hace que sean evidentes patologías asociadas a éste sobreesfuerzo a nivel cardíaco.

Por el cual es necesario que se sugiera que los árbitros ecuatorianos no piten más de dos partidos por día los fines de semana independiente de la necesidad económica. Junto a que se utilice crema con factor de protección solar a partir de 60 FPS por el daño de tipo laboral al que están predisuestos todos los árbitros al pitar durante el día.

La correcta hidratación mantendrá un correcto funcionamiento del sistema eléctrico cardíaco al mantener una buena carga de minerales necesarios para una correcta contracción y relajación; evitando muchas de las patologías descritas incluso posterior a un día de reposo.

Referencias Bibliográficas

- Birk, A., Reichert, T., Schons, P., Costa, R., Delevatti, R., Denadai, B., et al. (2023). External loads of elite soccer referees: A systematic review with meta-analysis. *Research in Sports Medicine*, 31(4), 342-356. <https://doi.org/10.1080/15438627.2021.1988948>
- Martinho, D., Field, A., Rebelo, A., Gouveia, É., & Sarmento, H. (2023). A systematic review of the physical, physiological, nutritional and anthropometric profiles of soccer referees. *Sports Medicine - Open*, 9(1), 72-76. <https://doi.org/10.1186/s40798-023-00610-7>
- Małgorzata, J., Jurczak, A., Wieder, H., Jarosz, A., & Marchielewicz, M. (2022). Comparison of the risk of cardiovascular diseases, stroke, and diabetes among the selected group of football referees and the group of general population men from Northern Poland – A pilot study. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 26(1), 3151-3160. <https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/3151-3160.pdf>
- Kiss, O., Babity, M., Kovacs, A., Skopal, J., Vago, H., Lakatos, B. K., et al. (2021). Significance of extended sports cardiology screening of elite handball referees. *PLoS ONE*, 16(4), e0249923. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249923>
- McDonald, H., Colster, E., Mulholland, A., Holmes, C., Bentley, B., Robinson, J., et al. (2023). Physical demands and physiological strain of American football referees while officiating. *The Physician and Sportsmedicine*, 51(4), 351-360. <https://doi.org/10.1080/00913847.2022.2090869>
- Martínez, G., Martín, M., García, J., Felipe, J., Moreno, V., Paredes, V., et al. (2023). Physical demands on professional Spanish football referees during matches. *Science and Medicine in Football*, 7(2), 139-145. <https://doi.org/10.1080/24733938.2022.2064539>
- Urhausen, A., Vivas, J., Lambert, C., & Weiler, B. (2022). Cardiovascular stress in football referees. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 73(1), 30-35. <https://www.germanjournalsportsmedicine.com/archiv/archive-2022/issue-1/cardiovascular-stress-in-football-referees/>
- Rakhmanov, Y., Toktarbay, B., Khamitova, Z., & Salustri, A. (2024). ECG in athletes. En A. Salustri (Ed.), *Technology in Sports - Recent Advances, New Perspectives and Application* (pp. 129-148). IntechOpen. <https://www.intechopen.com/chapters/1168861>
- Elsevier Connect. (2023). Electrocardiograma de 12 derivaciones: derivaciones y ejes. <https://www.elsevier.com/es-es/connect/electrocardiograma-de-12-derivaciones-derivaciones-y-ejes>
- Sharma, S., Drezner, J. A., Baggish, A., Papadakis, M., Wilson, M. G., Prutkin, J. M., et al. (2018). International recommendations for electrocardiographic interpretation in athletes. *European Heart Journal*, 39(16), 1466-1480. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw631>

- Lima, L., Salum, E., Borba, E., & Vale, R. (2019). Heart rate and the distance performed by the soccer referees during matches: A systematic review. *Archivos de Medicina del Deporte*, 36(1), 36-42. <https://www.researchgate.net/publication/331984484>
- Stojanovic, S., İlbak, İ., Lilić, A., & Kurhan, S. (2024). Heart rate of soccer referees during matches: A systematic review. *Turkish Journal of Kinesiology*, 10(2), 131-137. <http://dergipark.org.tr/en/doi/10.31459/turkjin.1462145>
- Yousefian, F., Zafar, A., Peres, P., Brito, J., Travassos, B., & Figueiredo, P. (2023). Intensity demands and peak performance of elite soccer referees during match play. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 26(1), 58-62. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2022.09.009>
- Gomes, R., Mendes, R., Ferreira, A., Mendes, R., Dias, G., & Martins, F. (2024). Physical and physiological demands of amateur Portuguese field and assistant football referees. *Sports*, 12(5), 133-139. <https://doi.org/10.3390/sports12050133>
- Tiama, A., Yaméogo, A., Gouthon, P., & Kuelagn, X. (2022). Resting electrocardiographic characteristics in male elite and subelite football referees from Burkina Faso. *African Journal for Physical Activity and Health Sciences*, 28(2), 15-21. <https://journals.co.za/doi/epdf/10.37597/ajphes.2022.28.2.6>
- Galanti, G., Pizzi, A., Lucarelli, M., Stefani, L., Gianassi, M., Di Tante, V., et al. (2008). The cardiovascular profile of soccer referees: An echocardiographic study. *Cardiovascular Ultrasound*, 6(1), 8-15. <https://doi.org/10.1186/1476-7120-6-8>
- La Gerche, A., Wasfy, M., Brosnan, M., Claessen, G., Fatkin, D., Heidbuchel, H., et al. (2022). The athlete's heart—Challenges and controversies. *Journal of the American College of Cardiology*, 80(14), 1346-1362. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.08.750>
- Palermi, S., Cavarretta, E., D'Ascenzi, F., Castelletti, S., Ricci, F., Vecchiato, M., et al. (2023). Athlete's heart: A cardiovascular step-by-step multimodality approach. *Reviews in Cardiovascular Medicine*, 24(5), 151. <https://doi.org/10.31083/j.rcm2405151>
- Hamid, M., Shariff, S., Salim, A., Hussein, K., Jaafar, Z., & Abdul Karim, S. (2021). Electrocardiographic (ECG) characteristics among Malaysian athletes. *Sains Malaysiana*, 50(11), 3355-3363. http://www.ukm.my/jsm/pdf_files/SM-PDF-50-11-2021/19.pdf
- Egger, F., Scharhag, J., Kästner, A., Dvořák, J., Böhm, P., & Meyer, T. (2022). FIFA Sudden Death Registry (FIFA-SDR): A prospective, observational study of sudden death in worldwide football from 2014 to 2018. *British Journal of Sports Medicine*, 56(2), 80-87. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102368>

Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no tienen conflictos de intereses relacionados con este estudio y que todos los procedimientos seguidos cumplen con los estándares éticos establecidos por la revista. Asimismo, confirman que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra publicación.

